

INTUITSIYANING ILMIY VA IJODIY TAFAKKURDAGI O‘RNI

Baxrinova Munisa Xusniddinovna

Qarshi davlat universiteti “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrası doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada intuitsiya fenomenining ilmiy, matematik va ijodiy tafakkurdagi o‘rni tahlil qilinadi. Intutisiya qaror qabul qilish jarayonida, ayniqsa ma’lumot va vaqt tanqisligida muhim omil sifatida ko‘rib chiqiladi. G. Kantor, L.E.Y. Brauer, A. Puankare, J. Adamar kabi olimlarning intuitiv tafakkur haqidagi qarashlari tahlil qilinib, ilmiy kashfiyotlar, ijodiy jarayonlar va matematik tafakkurda intuitsiyaning ahamiyati yoritiladi. Intuitiv bilimning shakllanish bosqichlari, shuningdek shablonlardan xalos bo‘lish, ijodiy tafakkurni faollashtirishga doir psixologik omillar o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: intutisiya, ijodiy tafakkur, matematik intuitsionizm, ilmiy kashfiyot, ong osti jarayonlari.

Аннотация: В статье анализируется феномен интуиции и его роль в научном, математическом и творческом мышлении. Интуиция рассматривается как важный фактор принятия решений в условиях дефицита времени и информации. Анализируются взгляды Г. Кантора, Л.Э.Й. Брауэра, А. Пуанкаре и Ж. Адамара, освещается значение интуитивного мышления в научных открытиях и математической деятельности. Особое внимание уделено этапам формирования интуитивного знания и психологическим условиям, способствующим творческому мышлению.

Ключевые слова: интуиция, творческое мышление, математический интуиционизм, научное открытие, бессознательные процессы.

Abstract: This article examines the phenomenon of intuition and its role in scientific, mathematical, and creative thinking. Intuition is considered an essential factor in decision-making, especially under conditions of limited time and information. The views of G. Cantor, L.E.J. Brouwer, H. Poincaré, and J. Hadamard are analyzed to highlight the significance of intuitive thinking in scientific discoveries and

mathematical reasoning. Special attention is given to the stages of intuitive knowledge formation and psychological factors that enhance creative thinking.

Keywords: intuition, creative thinking, mathematical intuitionism, scientific discovery, unconscious processes.

Inson tafakkurining murakkab jarayonlari orasida intuitsiya alohida o‘rin tutadi. Intuitsiya — bu ong osti darajasidagi tahlil natijasi bo‘lib, shaxsga tezkor va mantiqan asoslab bo‘lmaydigan qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Ta‘lim, san‘at, matematika va ilmiy izlanishlarda intuitsiya ko‘pincha ilg‘or g‘oyalar va yangi ilmiy kashfiyotlarning manbai bo‘ladi.

Intuitsiya ayniqsa ma‘lumot yetishmovchiligi, vaqt cheklangan vaziyatlar, shuningdek ijodiy izlanish talab etiladigan holatlarda samarali ishlaydi. Shu sababli uchuvchi-sinovchi, shifokor, olim, matematik va san‘atkor faoliyatida intuitsiya muhim psixologik mexanizm sifatida o‘rganiladi.

Maqolada intuitiv tafakkurning falsafiy va psixologik asoslari, matematik intuitsionizmning ilmiy mohiyati hamda ijodiy jarayonlardagi o‘rni tahlil qilinadi.

1. Intuitsiya va tafakkurning nazariy asoslari

Intuitsiya — bu ong osti jarayonlarining chuqur qatlamlariga asoslangan, mantiqiy tahlilsiz sodir bo‘ladigan, ammo ko‘pincha to‘g‘ri yechimga olib keladigan bilish shaklidir. Psixologiyada u “bevosita anglash”, “sezgili bilish”, “tezkora fikrlash mexanizmi” sifatida talqin qilinadi. G‘oziev (2010) ta‘kidlaganidek, inson tafakkuri ikki darajada ishlaydi: ongli tahlil va ong osti sintezi. Intuitsiya aynan ong osti sintezi orqali shakllanib, tajriba va bilimlar yig‘indisidan paydo bo‘ladi.

A.G. Spirkinning fikricha, inson tafakkuri ko‘p hollarda mavjud stereotiplar bilan chegaralangan bo‘lib, intuitiv fikrlash aynan shu chegaralar buzilganda faollashadi. Intuitsiya odatda murakkab vaziyatlarda, vaqt va ma‘lumot yetishmaganda, tez qaror qabul qilish zarur bo‘lgan hollarda ishga tushadi. Shu sababli uchuvchi-sinovchi, jarroh, harbiy mutaxassis, iqtisodchi, rahbar, o‘qituvchi kabi kasblarda intuitsiya katta ahamiyat kasb etadi.

R. Stern intuitiv fikrlashning samaradorligi aniq maqsadning mavjudligi bilan belgilanadi, deya ta’kidlaydi. Agar vazifa noaniq bo’lsa, ong osti tartibsiz signallar bilan to’ladi va intuitiv qarorlar ishonchli bo’lmaydi.

2. Intuitsiya va ijodiy tafakkur jarayoni

A. Puankare va J. Adamar ijodiy tafakkur bosqichlarini chuqur o’rgangan. Ularning umumiy xulosalariga ko’ra, intuitiv jarayon quyidagi bosqichlarda kechadi:

1. Tayyorgarlik — muammoni ongli o’rganish.

2. Inkubasiya — muammo ong ostiga suriladi, uzoq tanaffus davri.

3. Ilhom — kutilmagan yechim paydo bo’lishi.

4. Tekshirish — natijani ilmiy asoslash va shakllantirish.

J. Adamar bu jarayonni fikrning “yaxlit ko’rinishini anglash” deb ta’riflaydi. Uning fikriga ko’ra, muammo qanchalik murakkab bo’lmasin, u bir butun shaklda ko’z oldida gavdalanmaguncha yechim topilgan hisoblanmaydi.

Zamonaviy tadqiqotlar (Karimova, 2016) ijodiy intuitiv fikrlashda ong osti assotsiativ tarmoqlari faol o’rin tutishini ko’rsatadi. Bunda inson ilgari bog’lanmagan tushunchalar, tajribalar, obrazlar o’rtasida yangi a’loqalar hosil qiladi — bu jarayon ilmiy kashfiyotlarning asosiy mexanizmi hisoblanadi.

3. Matematik tafakkur va intuitsionizmning ilmiy mohiyati

Matematik fikrlashning asosida ham intuitiv jarayonlar mavjud. G. Kantor matematikaning muhim tushunchalari — to’plam, cheksizlik, sonlar nazariyasi — bevosita intuitiv ko’rishga tayanadi, deya ta’kidlaydi. U cheksizlik tushunchasini intellektual-intuitiv idrok natijasi sifatida baholagan.

XX asr matematiklaridan L.E.Y. Brauer intuisionizm ta’limotini yaratib, matematik obyektlar tayyor mavjud bo’lmaydi, balki ongning qurilish jarayonida yaratiladi, degan fikrni ilgari surgan. Bu yondashuvga ko’ra:

- matematik bilim manbalari — fikr yuritishdagi yaratish aktlari;
- chinlik mezoni — matematik ketma-ketlikning ongda qurilishi;
- mantiqdorlik bilan birga intuitiv ko’rish ham ilmiy isbotning bir qismi.

V.Ya. Perminov matematik va falsafiy kategoriyalar bir xil tabiatga ega ekanini, har ikkalasi ham faoliyat natijasida vujudga keladigan “intersub’yektiv ravshanlikka” tayanishini ta’kidlaydi.

O‘zbek olimi A. Hojiahmedov (2015) matematik tafakkurda intuitsiyaning o‘rnini “tezkor umumlashtirish qobiliyati” deb sharhlaydi. Uning fikricha, tajribali matematik murakkab masalaning mantiqiy isbotini oldindan sezishi mumkin, keyinchalik esa ushbu sezgini mantiq orqali rasmiylashtiradi.

4. Intuitiv fikrlashga ta’sir qiluvchi omillar

U.B. Kennon intuitiv fikrlashning pasayishiga olib keluvchi omillarni quyidagicha belgilaydi:

- aqliy va jismoniy charchoq,
- xavotir va stress,
- moliyaviy tanglik,
- hissiy zo’riqish,
- doimiy uzilishlar,
- bosim ostida ishlash.

Bu omillar ong osti jarayonlarining izchilligini buzadi va to’g’ri intuitiv xulosalarga xalaqit qiladi.

O‘zbek psixologi V. Karimova (2016) intuitsiyaning rivojlanishi uchun ruhiy barqarorlik, ichki muvozanat va hissiy uyg’unlik muhimligini ta’kidlaydi. Sharq psixotexnikalari — meditatsiya, nafas mashqlari, yoga — intuitiv idrokni kuchaytirishga yordam berishi isbotlangan.

XULOSA

Intuitsiya ilmiy va ijodiy jarayonlarda muhim bilish mexanizmi sifatida o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. U mantiqiy tahlilni to‘ldiradi, yangi g‘oyalar paydo bo‘lishi, ilmiy farazlarni ilgari surish, ijodiy izlanish va kashfiyotlarda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Matematik intuisionizm, Puankare va Adamar tomonidan ishlab chiqilgan yaratish jarayon bosqichlari intuitsiyaning ilmiy tafakkurdagi chuqur mohiyatini yoritadi. Intuitiv fikrlashni rivojlantirish psixologik to‘siqlarni bartaraf etish,

shablonlardan xalos bo'lish va erkin fikrlashni qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Adamar, J. (2004). *Mathematical Thought and its Development*. Moscow: Editorial URSS.
2. Brauer, L. E. J. (1981). *Intuitionism and Formalism*. Amsterdam: North-Holland.
3. Cantor, G. (1955). *Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers*. New York: Dover.
4. Ruzavina, T. P. (1989). *Logic and Intuition in Scientific Knowledge*. Moscow: Vysshaya Shkola.
5. Spirkin, A. G. (1990). *Philosophy*. Moscow: Politizdat.
6. G'oziev, E. (2010). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
7. Hojiahmedov, A. (2015). *Bilish nazariyasi va tafakkur psixologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati.
8. Jo'rayev, M. (2017). *Ijodiy tafakkur va pedagogik jarayon*. Qarshi: QMU nashriyoti.
9. Karimova, V. (2016). *Ong osti va tafakkur dinamikasi: psixologik tahlil*. Toshkent: Noshir.
10. Qodirov, B. (2020). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ijodiy fikrlash*. Toshkent: Fan.